

Тарас МАРШАЛОК

*доктор економічних наук, доцент
Хмельницький національний університет*

МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТІВ КРАЇНИ

У сучасних умовах війни та структурної трансформації економіки питання формування достовірного прогнозу податкових надходжень набуває критичного значення для забезпечення фіскальної стійкості держави. Податкові платежі залишаються головним джерелом доходів бюджету, від якого залежить, у першу чергу, фінансування оборонних видатків. Однак підвищена невизначеність, зміни у поведінці платників, тінізація економіки та політична волатильність суттєво ускладнюють класичне моделювання доходів. Традиційні економетричні або нормативні моделі не здатні швидко адаптуватися до нових фіскальних реалій, оскільки не враховують позафінансові чинники – військову динаміку, міжнародну допомогу, демографічні зміни чи регіональні диспропорції. Тому актуальним стає розробка методології прогнозування, що інтегрує кількісні розрахунки з якісними експертними припущеннями та узгоджується з макроекономічним сценарієм розвитку держави.

Метою дослідження є представлення, обґрунтування та емпірична перевірка методології прогнозування податкових надходжень до бюджетів України, яка поєднує інституційно-аналітичний підхід із системою якісних припущень щодо майбутніх політик, структурних зрушень та економічного середовища. Для досягнення цієї мети передбачено систематизацію існуючих підходів до прогнозування, побудову інституційно-аналітичної моделі, визначення структури податкової бази та коефіцієнтів гнучкості, а також емпіричну перевірку точності прогнозу на прикладі 2024–2025 років.

Фіскальне прогнозування у період воєнної економіки потребує поєднання макроекономічних розрахунків з експертною оцінкою майбутніх політичних рішень. Податкові надходження залежать не лише від ВВП чи споживання, а й від регуляторних сигналів, очікувань бізнесу та поведінкових реакцій населення. Саме тому методологія прогнозування має бути гнучкою, багатокomпонентною та адаптивною до непередбачуваних змін.

Запропонована модель базується на формулі:

$$\text{Надходження податку} = \text{Податкова база} \times \text{Коефіцієнт податку (Коефіцієнт податкової бази} \times \text{Коефіцієнт податкової гнучкості)}$$

Цей підхід дозволяє забезпечити прозорість і логічну обґрунтованість кожного прогнозного значення. Він побудований на двох ключових елементах:

– Макроекономічна податкова база: розраховується на основі прогнозів номінального ВВП, споживання, імпорту, фонду оплати праці тощо.

– Коефіцієнти податку: Коефіцієнт податкової бази та коефіцієнт податкової гнучкості.

Коефіцієнт податкової бази – відносний показник, який відображає динаміку податкової бази поточного (прогнозного періоду) до попереднього.

Коефіцієнт податкової гнучкості – це аналітичний показник, що характеризує чутливість податкових надходжень до змін у законодавстві або податковій політиці. Його значення може коливатися в межах $0 < \text{коефіцієнт} < 2$.

– Якщо у прогнозному періоді не очікується змін у податковому законодавстві чи адмініструванні, коефіцієнт вважається нейтральним і дорівнює 1.

– Якщо ж передбачається зміна податкових правил (наприклад, збільшення ставок, розширення бази оподаткування або зміни адміністрування), коефіцієнт коригується відповідно:

- коефіцієнт > 1 – у разі очікуваного зростання надходжень;
- коефіцієнт < 1 – у разі прогнозованого зменшення надходжень.

Значення коефіцієнта встановлюється окремо для кожного прогнозного періоду (бюджетного року) з урахуванням оцінки впливу змін на податкову базу.

Модель охоплює основні бюджетоформуючі податки: ПДФО, податок на прибуток підприємств, ПДВ (внутрішній та імпорتنний), акциз, ввізне мито, ренту та екологічний податок. Кожен вид податку моделюється окремо з урахуванням специфічної податкової бази: споживання, імпорту, фонду оплати праці чи номінального ВВП.

Базові дані моделі формуються з офіційних джерел: макропрогнозів Мінекономіки, статистичних публікацій, адміністративних даних openbudget.gov.ua, а також із внутрішніх аналітичних оцінок. Прогнозні значення податкових надходжень автоматично оновлюються при зміні макропараметрів – номінального ВВП, імпорту, споживання, заробітної плати. Це забезпечує інтегрованість моделі з макроекономічним прогнозом і дозволяє формувати симетричні бюджетні сценарії.

Емпірична перевірка моделі показала середнє абсолютне відхилення прогнозу від реальних надходжень у межах 6,1%, що є високим показником для умов воєнної економіки. Найкраща точність спостерігається для ПДВ, акцизу та митних платежів.

Наукова новизна дослідження полягає у поєднанні кількісного макроекономічного моделювання з якісними припущеннями, які відображають політичну логіку фіскальних рішень. Практична значущість полягає в можливості інтеграції цієї моделі в процес середньострокового бюджетного планування, зокрема в Бюджетну декларацію та Національну стратегію доходів. Методологія поєднує розрахункову простоту, сценарну гнучкість і високий рівень аналітичної прозорості.

Перевагами моделі є прозорість, адаптивність до змін у політиці, інтеграція з макропрогнозом та висока точність у кризових умовах. Серед обмежень –

залежність від експертних оцінок, обмежене охоплення малих податків і відсутність автоматизованого калібрування параметрів. Водночас ці недоліки компенсуються можливістю оперативного оновлення і високою практичною корисністю.

У підсумку, запропонована методологія демонструє високу ефективність, точність і адаптивність у складних умовах воєнної економіки. Вона поєднує макроекономічну логіку, стратегічне мислення та гнучкість експертного прогнозування. Подальші дослідження передбачають розширення охоплення на місцеві податки, автоматизацію обчислень і створення інтерактивних сценарних панелей у рамках BOOST-професійного аналізу бюджетів.

Література:

1. Martynenko V. Scenario Approach in Forecasting Tax Revenues of the State Budget of Ukraine. *Economics Ecology Socium*. 2019. №3. С. 27–34.
2. Bedrynets M. System of Tax Revenues Forecasting in Ukraine: Theory and Reality. *University Economic Bulletin*. 2019. №42. С. 171–179.
3. KSE Institute. *Ukraine Macroeconomic Handbook* (Oct. 2024). URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/10/UA_Macro_Handbook_Oct2024-1.pdf.
4. KSE Institute. *Ukraine Macroeconomic Handbook* (Jan. 2025). URL: https://kse.ua/UA_Macro_Handbook_Jan2025.pdf.